

COLOMBIA Y SU CAMINO HACÍA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

El mundo se ve hoy en día enfrentado a lo que podría llamarse su mayor problemática ambiental de los últimos tiempos, el cambio en sus condiciones climáticas y todas las implicaciones que esto trae; inundaciones, sequías, escasez alimentaria y fenómenos naturales más frecuentes, llevó a que se buscara una estrategia que de manera integral involucrara todos los países esperando lograr una solución global, es por esto que con la agenda 30 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible se pretende el crecimiento económico, bienestar social y cuidado de los recursos naturales [3].

De este modo, los objetivos de desarrollo sostenible marcan la hoja de ruta que deben seguir todos los países del mundo para procurar alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible. Desde los objetivos del Milenio se han venido desarrollando una serie de estrategias que luego se reajustaron de acuerdo a las necesidades del presente, por medio de la agenda 30. Ante la inexistencia de otra guía, los ODS se convierten en el camino más adecuado para lograr la meta que se tiene. Pero más allá de tener el camino, lo importante es recorrerlo y llegar al objetivo. Para ello todos los países, en especial los industrializados, deben empezar a modificar sus sistemas de producción e implementar las medidas necesarias que les permita mejorar sus indicadores y papel frente al mundo. Al parecer los objetivos de desarrollo sostenible fueron diseñados de forma armónica para abarcar todas las aristas del problema, por lo tanto, si cada uno de los países se enfoca en diseñar un número variado de estrategias, en educar a sus ciudadanos, priorizar sus necesidades y mejorar sus sistemas de gobierno, seguramente la situación de los recursos naturales en el mundo mejorará y se podrá empezar a hablar de un desarrollo sostenible general, más no unificado como sucede hoy en día, que solo un número reducido de países han tomado en serio el papel de los objetivos de desarrollo sostenible. El desafío más grande lo tienen aquellos países que aún se encuentran en desarrollo, ya que deben combatir los indicadores más altos de pobreza, desnutrición, analfabetismo, acceso a agua que no cumple las condiciones básicas de consumo y que los enfrenta a problemas de salud recurrentes. A su vez, en estos países las condiciones de desigualdad son más notorias debido a que el poder político se encuentra centralizado en una pequeña minoría que día a día mejoran sus condiciones económicas, mientras que a otro le escasean los recursos siendo cada día más pobres [3].

Se espera que en la evaluación anual que se realiza a los objetivos de desarrollo sostenible, permita determinar el avance e identificar si el camino que se está siguiendo es el adecuado. Es importante analizar los casos exitosos de aquellos países que tienen un avance considerable y que demuestran que, si es posible lograr un desarrollo sostenible, lo anterior permitiría que los demás países revisarán su similitud con las condiciones de estos y ver de qué manera pueden acoplar las estrategias que estos han tomado a las condiciones de cada una de sus regiones. Más allá de recursos o cualquier otra cosa, se requiere de voluntad de los gobernantes y de los ciudadanos, ya que no solo es una responsabilidad política sino general, en donde toda la sociedad tiene participación especial.

Hablando de voluntades políticas y compromisos gubernamentales, la necesidad de cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ha influenciado en los sistemas políticos y económicos de los países suramericanos. Con el fin de unificar esfuerzos, la cooperación entre estos se ha dado a partir de alianzas como UNASUR [4], con lo que se busca priorizar alternativas y pretender el cumplimiento de metas.

Aunque los objetivos de desarrollo sostenible se contemplan como la hoja guía para la solución a este planeta inequitativo, estos fueron diseñados bajo condiciones normales sin tener en cuenta lo que podría ser una pandemia y sus implicaciones a las condiciones económicas, sociales y ambientales de los diferentes países, que muy lejos estaban de pensar que deberían enfrentar los retos que trae este tipo de eventualidades. Como ejemplo cercano y real, se puede citar la pandemia originada por la COVID 19. Para tener un contexto claro de la situación y lo perjudicial que ha sido, es necesario realizar un análisis de los diferentes impactos y los sectores que se han visto afectados por la presencia del Coronavirus y su relación con el desarrollo sostenible.

Desde la gripe española que fue la última pandemia que debió afrontar el planeta tierra [5], no se había presentado una crisis que exigiera tanto al régimen político y económico mundial aunar sus esfuerzos hacia la solución de un mal común. Para dimensionar el rango de afectación que ha tenido la Covid 19 en el desarrollo sostenible, es necesario conocer lo que se busca con estos, en un contexto general; la eliminación de la pobreza, igualdad de género, educación de calidad [6], salud y bienestar, disminución de los rangos de desigualdad, acciones encaminadas al clima, paz y ciudades más verdes. En ese sentido, con la pandemia la pobreza extrema aumentará en muchas regiones del mundo, los recursos que en su momento estaban presupuestados para combatirla, ahora fueron y serán invertidos en contrarrestar los efectos de la pandemia; construcción de nuevos hospitales, investigaciones científicas enfocadas a la obtención de vacunas, contratación de un número amplio de profesionales de la salud y demás necesidades que se presenten. A su vez, la calidad de la educación se vio diezmada, la necesidad de distanciamiento social obligó a la suspensión de clases presenciales e implementación de una virtualidad que alejó a muchos estudiantes de sus cátedras convencionales y los llevó a adaptarse a metodologías con vacíos en la enseñanza y aprendizaje. En el ámbito económico un porcentaje alto de empresas frenó sus actividades y el despido de personal

aumentó de forma sustancial, en ese sentido, mucha población tuvo una reducción considerable en sus ingresos y algunos se vieron inmersos en la pobreza. La escasez de insumos para el sector agrícola, disminuyó el rendimiento de los cultivos [5] y el sector rural se vio inmerso en pérdidas y dificultades económicas.

En cuanto a la igualdad de género, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que cobra mayor importancia por las características del mundo moderno y el deseo de la mujer de hacer respetar sus derechos y tener día a día mayor representatividad en la sociedad. Las pandemias evidencian un aumento en las cifras de violencia de género y maltrato intrafamiliar [7], la obligatoriedad de permanecer confinados en los hogares por mucho tiempo, la falta de comprensión y los problemas familiares, llevó a un aumento del maltrato físico y psicológico de la mujer. En algunos casos las denuncias aumentaron de forma significativa [7] mientras que en otros se prefiere guardar silencio, de igual modo, muchas vacantes que eran ocupadas por mujeres fueron cerradas, llevándolas al desempleo. Desde el sentido político, la pandemia llevó a que los procesos electorales desarrollados durante la época de mayor pandemia, estuvieran inmersos en una incertidumbre que en algunos casos perjudicó los gobiernos vigentes que pretendían una reelección, debido a los cuestionamientos por su manejo de la pandemia, tal cual el caso de los Estados Unidos [8].

Analizando como la Covid 19 ha influido en el cumplimiento de los ODS, pero ya desde el eje ambiental, se puede mencionar que este es el único componente que en algún sentido pudo verse favorecido por la pandemia, el confinamiento de las personas disminuyó el uso de transporte público y por ende la reducción en emisión de gases como el óxido de nitrógeno (NO₂) y material particulado como el PM 10 y PM 2.5. En el mismo sentido un número variado de industrias que hacen uso de combustibles fósiles, se vieron obligados a frenar sus operaciones. Lo anterior permitió que en países como España, Francia, Italia, India y China obtuviesen un porcentaje representativo de disminución en la contaminación del aire en sus territorios [9]. Aunque lo mencionado anteriormente, se puede considerar como un punto positivo dentro de todos los estragos que ha generado la pandemia, también se debe mencionar como ha impactado de manera negativa los diferentes aspectos que involucran el componente ambiental. Es así que, una de las mayores preocupaciones que tiene el mundo hoy en día es el cambio climático y la pandemia también tuvo influencia en las investigaciones que se adelantan al respecto. La modificación se refleja desde en la forma en que deben trabajar hoy en día los científicos, representado en las deficiencias de información recolectada en campo, ya que la pandemia llevó a la incomunicación con el sector rural que es el lugar en donde se registran los datos de diferentes parámetros importantes para los análisis climatológicos [10], lo anterior generará posibles vacíos en los estudios realizados para esta época. A su vez, el sector de la investigación del Coronavirus ha venido recibiendo mayor ayuda financiera, recursos que en otras circunstancias hubiesen sido para investigaciones de índole climático.

Sumado a lo expuesto anteriormente, la generación de residuos sólidos en especial los de carácter peligroso, se ha convertido en otro reto para la sostenibilidad ambiental, debido a que su mala disposición lleva a la degradación de un número importante de hábitats en especial lo que corresponde a calidad de agua [11]. La necesidad de protección y bioseguridad que obliga la pandemia, aumentó la demanda de plásticos, los elementos de protección personal que debe usar el personal médico y las personas en general, se convierten en elementos de un solo uso que deben ser desechados de manera constante, elevando el porcentaje de residuos generados. A su vez, el aumento en los domicilios por razones de confinamiento y la disminución de las estrategias de reutilización por miedo al contagio, también impactó la gestión integral de residuos sólidos de muchos sectores [11].

Pero dejando a un lado la revisión de todos los impactos que ha dejado la pandemia al desarrollo sostenible y sabiendo que está próxima a desaparecer, surge la gran pregunta ¿Podrá el mundo lograr el cumplimiento de las metas propuestas en la agenda 30 y lograr el desarrollo sostenible, después de toda esta hecatombe?, es claro que es un reto bastante difícil y que requerirá de muchos esfuerzos así como una inversión económica y un compromiso social y político bastante amplio.

Ahora viendo desde una perspectiva local y teniendo en cuenta que Colombia es un país que se encuentra aún en proceso de desarrollo, es relevante analizar si el territorio colombiano logrará cumplir en algún momento lo pactado en la agenda 30. Para lo anterior y haciendo un análisis desde el contexto social, en donde el país cuenta con altos índices de pobreza, que según lo reportado por el DANE en el año 2021 y pasado un año desde que la pandemia comenzó, el país tuvo un retroceso de 10 años en lo que habría logrado conseguir. Es así que se cuenta con cifras alarmantes, ya que en promedio 21 millones de colombianos hacen parte de la lista de personas pobres y cerca de 7,5 millones pertenecen al grupo que se categoriza como pobreza extrema. Dentro de los fenómenos sociales que contribuyen a la pobreza del país, se encuentra el flagelo del desplazamiento, el cual ha estado presente en el territorio colombiano desde la mitad del siglo pasado [12]. Sacar a los campesinos de sus territorios, implica el abandono y desaprovechamiento de tierras fértiles y expone a un número considerable de población a condiciones de desigualdad y estigmatización debido a su condición. De manera directa se afecta el ODS 3, ya que la salud y bienestar de las personas en desplazamiento se ve diezmada, tanto así que se involucra su salud mental [13]. De la mano con la pobreza llega el hambre y con esta la violencia, robos, asesinatos y la delincuencia se convierten en el pan de cada día. Lo anterior en nada contribuye con el desarrollo sostenible, solo evidencia lo inequitativo que es Colombia, reflejando lo mal distribuidos que se encuentran los recursos y como los intereses políticos particulares se encargan de empeorar la situación con el transcurrir de los días.

Ahora bien, desde la parte ambiental, Colombia es un país rico en recursos naturales, su oferta hídrica permite el desarrollo de un número amplio de actividades económicas, especialmente agrícolas; cultivos de palma, arroz,

cacao y un número variado de otros productos que conforman la canasta alimenticia de un colombiano. Existen prácticas agrícolas que son muy responsables, pero a su vez la expansión de las fronteras y la ganadería extensiva han llevado a la degradación de suelos en muchas zonas del país, perjudicando de manera notoria la calidad de estos. Por otro lado, desde que se firmaron los acuerdos de paz en Colombia, la tasa de deforestación en las selvas del país aumentó significativamente, según lo reportado por el IDEAM desde el año 2016 la deforestación en la amazonia y otras reservas que en su momento estaban habitadas por los grupos guerrilleros, que de algún modo u otro ayudaban a su conservación por el miedo de los empresarios o agricultores a la extorsión [14], hoy en día ya están deforestadas para la introducción de cultivos de coca, ganadería y la explotación minera que modifica de manera abrupta de disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

Alargando la lista de las condiciones no tan favorables del componente ambiental colombiano, se encuentran las afectaciones del sector de hidrocarburos, un tema que resulta bastante polémico ya que para varias regiones del país representó un crecimiento social y económico, pero es ahí donde surge la duda, en cuanto a si se cumple o no el balance que pretende el desarrollo sostenible y resulta cuestionable si realmente vale la pena el sacrificio de un porcentaje alto de recursos naturales a cambio de una economía fructífera. Aunque el sector de los hidrocarburos es bastante cuestionable, resulta aún más la minería. El uso constante de diferentes compuestos químicos, afecta no solo la calidad del recurso hídrico de las diferentes fuentes superficiales, sino, la salud de los habitantes que se abastecen de estas corrientes hídricas. Específicamente en el sector de la minería del oro, el mercurio se convierte en el enemigo más fuerte, los mineros artesanales recurren a emplearlo, ya que es el más asequible y sus precarias condiciones económicas y situación de pobreza los obliga a usarlo, esta actividad económica se convierte en su única fuente de ingreso. A su vez, las trazas de mercurio que quedan en el agua tienden a sedimentarse y se vuelven parte de diferentes especies de peces que posteriormente son fuente de alimento de los pobladores, es ahí donde la comunidad adquiere un número variado de enfermedades, tanto así que es posible encontrar concentraciones de mercurio en el cabello de las mujeres [15].

Dejando a un lado los recursos agua, suelo y pasando al aire, varias de las ciudades colombianas que son consideradas como principales (Bogotá, Medellín), se enfrentan de forma recurrente a problemas de contaminación por la presencia excesiva de contaminantes que provienen principalmente de los diferentes medios de transporte, tanto así que con el objetivo de contrarrestar dichos efectos, se emplean estrategias como el pico y placa y se utilizan redes de monitoreo. En ese sentido el cumplimiento de los ODS 11 y 13, que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima, no se cumplen en su totalidad en ciertos sectores del país.

En cuanto al objetivo 5, correspondiente a la igualdad de género, a nivel nacional y local se ha evidenciado el aumento de la participación de mujeres en las diferentes contiendas políticas, tanto así, que hoy en día el número de mujeres

concejales, diputadas, alcaldesas, gobernadoras y pertenecientes al congreso de la república es mayor. De igual modo, el gobierno nacional y los locales, han venido impulsando la contratación de un porcentaje mayor de mujeres para hacer parte de sus gabinetes. En cuanto a la educación, al día de hoy las mujeres cuentan con las mismas oportunidades de ser aceptadas en las diferentes instituciones educativas y tienden a sobresalir sobre sus colegas masculinos. Aunque existe un número mayor de mujeres letradas, aún persisten las brechas de desempleo entre hombre y mujeres, así como las diferencias salariales y la estigmatización en ciertos sectores económicos, que aún siguen viendo a la mujer como el sexo débil. Pero igualdad de género no solo es educación y empleo, es también el respeto por los derechos humanos de la mujer, la no violencia intrafamiliar (psicológica, física, sexual) y el cuidado de su integridad en todos los ámbitos sociales; reducción de homicidios, violaciones y demás formas de agresión. De la misma manera, ha tomado importancia el impulsar en las mujeres la eliminación del temor, la vergüenza la presión social y los prejuicios [16] que les imposibilita a denunciar. Aunque se han tenido avances considerables, es necesario trabajar aún más en las regiones más apartadas del país, donde el machismo continúa siendo muy marcado y prácticas como el intercambio y venta de mujeres persisten como una actividad tradicional y propia de ciertas culturas. El reclutamiento forzado de mujeres y el sometimiento a trabajos en condiciones extremas, prevalecen en aquellas zonas donde la violencia aún se encuentra vigente. Lo anterior solo evidencia la brecha que persiste entre las mujeres que logran desenvolverse en la ciudad frente a aquellas que ven limitadas sus oportunidades en el sector rural.

En cuanto a la educación, esta se convierte en la mejor herramienta para enfrentar los desafíos de un mundo aún no sostenible. Pero desafortunadamente Colombia y su sistema educativo, se ubica dentro de los peores, no solo a nivel mundial sino dentro de los países sudamericanos. Y lo anterior no resulta siendo una sorpresa para un país en donde se prefiere invertir en guerra que en ciencia. El sistema político y financiero del país no destina los recursos suficientes para una educación pública, en el sector urbano los docentes deben distribuirse entre un promedio de 40 estudiantes por salón y en el rural están obligados a dictar todas las cátedras y mantener solo en la imaginación los recursos informáticos y/o tecnológicos. Lastimosamente solo son afortunados aquellos que logran acceder a una educación privada, con excelentes instalaciones, clases personalizadas, gran oferta en su contenido temático y acceso a los avances tecnológicos. La situación se vuelve aún más compleja si de educación universitaria se habla, pocas universidades públicas en donde acceder a un cupo se convierte en una lotería y universidades privadas con valores de matrículas abismales, accesibles solo para un grupo social reducido.

A partir del desglose realizado anteriormente, resulta necesario cuestionarse sobre qué tan probable puede llegar a ser que Colombia alcance el desarrollo sostenible y es ahí donde el panorama se torna complejo, primero que todo el 2030 está muy cercano y el país aún se mantiene en vía de desarrollo, la pandemia le dejó un déficit económico bastante amplio que está pretendiendo solucionar con una reforma tributaria. Con la primer propuesta de reforma se

produjo un paro, marcado por hechos de violencia y bloqueos que terminaron de hundir aún más aquellas empresas que intentaban recuperarse de lo que había sido la cuarentena y las secuelas de la inesperada pandemia. Pero lo que se pensaba que sería pasajero y que con el retiro de lo que sería la reforma se volvería a la falsa normalidad que se mantiene desde hace un año, resultó ser solo una ilusión. Los precios de muchos productos de la canasta familiar se mantienen en las nubes y acceder hoy en día a una alimentación básica y saludable se está convirtiendo en un reto. De esta forma, más allá de combatir la pobreza y eliminar el hambre se sigue aumentando el porcentaje de personas pobres que día a día empiezan a comer menos. Lo más difícil y complejo del no acceso al alimento, lo viven los niños, quienes crecen con índices de desnutrición y su proceso de crecimiento y desarrollo empieza a verse atrasado. Aunque suene a cliché, es sorprendente que en pleno siglo XXI una región como la guajira tenga al 50% de su población sumergida en la pobreza según cifras dadas por el DANE, así como casi un 8% vivan en pobreza extrema y que parte de su población indígena no tengan acceso a condiciones de saneamiento básico como agua potable, alcantarillado y servicio de aseo. Es una situación bastante compleja que mientras en otros sectores del país mucha comida va a la basura en otros la escasez es el pan de cada día. En ese sentido resulta difícil hablar de desarrollo sostenible.

Mientras los poderes políticos sigan marcados por la corrupción y busquen sacar provecho de la población pobre y de las necesidades de los ciudadanos para ensanchar sus bolsillos la situación no mejorará. La corrupción se mantendrá en el país desde que se normalizó que para acceder a un cargo público o pretender algún beneficio se estará condicionado por los contactos políticos [17]. En la moral de un colombiano del común está el quejarse de la corrupción pero a la primera oportunidad de ser partícipe de ella y obtener privilegios, se le olvidará la moral y su sentido crítico. Desafortunadamente se esperaba tener una visión esperanzadora, pero con la tendencia política que vive el país, en donde prevalece una disputa entre bandos políticos, donde uno busca ratificarse en un mandato infinito y otros pretenden ser los nuevos mandos de las riendas del país.

Pero dejando a un lado todo el panorama negro que ensombrece a este país y pensando en cuál sería el camino que debería recorrer en busca del desarrollo sostenible. Se debe iniciar por el aumento de recursos para el sector educativo, un pueblo letrado es un pueblo prospero, menos niños en el trabajo informal y más niños en las instituciones educativas disfrutando de su niñez. La investigación y la ciencia deben estar dentro de las prioridades del sistema educativo, la curiosidad de los niños y jóvenes debe ser aprovechada. Del mismo modo, el sector financiero debe crear estrategias y apoyos para el empresariado colombiano más no la imposición de nuevos y altos impuestos que tanto daño hace a la empresa y al profesional independiente. En cuanto al ámbito ambiental, aunque Colombia tiene una “Constitución verde” y es rico en normatividad ambiental, debe enfocarse en hacerla cumplir sobre todo en aquellos sectores económicos como la minería y agricultura extensiva, en donde se hace un uso excesivo de recursos naturales y son más susceptibles a generar impactos ambientales considerables, tal es el caso de contaminación hídrica,

deforestación, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales y problemas en la salud de sus trabajadores y pobladores cercanos. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben mantener el control en pro de la conservación de sus recursos naturales, crecimiento económico y bienestar social.

La mujer debe seguir luchando por la equidad de género, haciendo respetar sus derechos y sobresaliendo en los diferentes ámbitos sociales. Las empresas dentro de sus procesos productivos deben optar por la innovación en la industrias y su infraestructura así como por mantener el trabajo decente y un crecimiento económico que favorezca la economía del país, sus procesos deben ser más verdes; limitando la generación de residuos sólidos, aprovechando al máximo su materia prima, disminuyendo el uso del recurso hídrico y optimizando todo sus etapas de producción. Si los recursos del país no son suficientes para cumplir con las metas que exige la agenda 30, el gobierno nacional debe optar por crear estrategias con aquellos países que tengan la capacidad de brindar un apoyo económico y cumplir con los objetivos propios del país. En ese sentido, si Colombia quiere llegar a un desarrollo sostenible, debe emprender un trabajo mancomunado con todos los sectores del país, no solo los entes administrativos sino la sociedad en común, ante las épocas de crisis debe surgir el espíritu solidario y unificar esfuerzos. Seguramente será muy difícil y es casi imposible que se cumpla con la agenda 30 pero se debe iniciar el camino hacia el cumplimiento de aquella iniciativa que la modifique, reemplace o actualice, contemplando la afectación y el retroceso que dejó la pandemia.

BIBLIOGRAFIA.

[1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.

[2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta, "Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America," *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7239, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239.

[3] A. M. Álvarez, "Retos de América Latina: agenda para el desarrollo sostenible y negociaciones del siglo XXI", *Rev. Problemas del desarrollo.*, vol. 47, no.186, pp. 9-30, 2016.

[4] A. Girón, "Objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030: frente a las políticas públicas y los cambios de gobierno en América Latina", *Rev. Problemas del desarrollo.*, vol. 47, no.186, 2016.

[5] Q. Wang, R. Huang, "El impacto de la pandemia de Covid 19 en los objetivos de desarrollo sostenible: una encuesta", *Rev. Investigación ambiental.*, vol. 202, 2021.

[6] A. Trejo Nieto, "Crecimiento económico e industrialización en la agenda 2030: perspectivas para México ", *Rev. Problemas del desarrollo.*, vol. 48,no.188, pp. 83-111, 2017.

[7] I. Ruiz Pérez, G. Pastor Moreno, "Medidas de contención de la violencia de género durante la pandemia de Covid 19", *Rev. Gaceta Sanitaria.*, vol. 35,no.4, pp. 389-394, 2021.

[8] I. Pop, "Crisis de COVID-19, impulsores de los votantes y consecuencias de los mercados financieros en las elecciones presidenciales de EE.UU. y la economía global", *Rev. Cartas de investigación financiera.*, 2021.

[9] G. Deep Sharma, A. Kumar Tiwari, M. Jain, A. Yadav, M. Srivastava "Covid 19 y preocupaciones ambientales: una revisión rápida", *Rev. Revisiones de energías renovables y sostenibles.*, vol. 148, 2021.

[10] W. Leal , T. Wall, F. Alves, G. J Nagy, L. Fernández, C. Li, S. Mucova, J. Platje, L. Rayman, E. Totin, D. Y Ayail, J. Lütz, U. Azeiteiro , A. García, A. Minhas, "Los impactos del inicio temprano de la pandemia COVID 19 en la investigación del cambio climático: implicaciones para la formulación de políticas", *Rev. Ciencias y políticas ambientales.*, vol. 124, pp. 267-278, 2021.

[11] S. Mallick , M. Pramanik, B. Maity, P. Das, M. Sahana, " Huella de residuos plásticos en el contexto de COVID-19: desafíos de reducción y recomendaciones de políticas hacia los objetivos de desarrollo sostenible", *Rev. Ciencia del medio ambiente total.*, vol. 796, 2021

[12] A. Pareja, A. Iañez, "Violencia contra la mujer y desplazamiento forzado. Análisis de las estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín", *Rev. Acta Sociológica.*, vol. 65, pp. 151-171, 2014.

[13] A. Campo , E. Herazo, "Prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado interno en situación de desplazamiento en Colombia: una revisión sistemática", *Rev. Colombiana de Psiquiatría.*, vol. 43, no. 4, pp. 177-185, 2014.

[14] J. Vargas, " Deforestación al final del conflicto: Evidencia del acuerdo de paz de Colombia", *Rev. Desarrollo Mundial.*, vol. 129, 2020.

[15] J. Grandez , J. Rodríguez, V. Ronceros, S. Bedoya, G. Grandez, C. Pérez, "Concentración de mercurio en cabello de mujeres en una comunidad nativa de Perú", *Rev. Gaceta Sanitaria.*, vol. 28, no. 2, pp. 177-179, 2014.

[16] A. Medina, M. Regalado, " Pandemia, confinamiento y violencia de género: un trinomio peligroso", *Rev. Atención Primaria.*, vol. 53, no. 10, 2021.

[17] V. Castañeda, " La moral tributaria en América Latina y la corrupción como uno de los determinantes", *Rev. Mexicana de ciencias políticas y sociales.*, vol. 60, pp. 103-132, 2015.